

Original paper

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA INTELLEKTUAL MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA FALSAFA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI

© J.A. Qurbonov¹✉

¹Qo'qon Davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kirish qismida falsafa fanining mazmuni, tarixiy shakllanishi va “donolikni sevish” sifatidagi ma'naviy mohiyati sharhlanadi. Ibn Sino, A. Kamyu va boshqa faylasuflar qarashlari asosida falsafaning mavjudot, inson hayoti va haqiqiylikni anglashdagi markaziy o'rni ko'rsatib beriladi. Zamonaviy sharoitda yosh avlodni yuksak intellektual madaniyat egasi sifatida tarbiyalashda falsafaning tarbiyaviy va dunyoqarashga oid funksiyalari alohida ta'kidlanadi.

MAQSAD: bo'lajak pedagoglarda intellektual madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida falsafa fanidan oqilona foydalanishning pedagogik jihatlarini ochib berishdir. Shu orqali talabalarning intellektual salohiyati, dunyoqarashi va ijodiy fikrlashini yuksaltirish yo'llarini nazariy va amaliy jihatdan asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda zamonaviy pedagogika va falsafa bo'yicha ilmiy manbalar, intellekt, intellektual faoliyat va intellektual madaniyatga oid nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. D.B. Bogoyavlenskaya, Ya.A. Ponomaryev, S.A. Kornilov, L.M. Mitina va E.Z. Usmonova asarlariga tayanilgan holda intellektual tashabbus, faollik, moslashuvchanlik va mustaqil tafakkurni shakllantirish mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar qo'llanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhokamada intellektual madaniyatning mazmuni, tuzilishi va funksiyalari, shuningdek uning bo'lajak mutaxassis shaxsiy va kasbiy rivojlanishidagi o'rni asoslab beriladi. Falsafa ta'limida induksiya, deduksiya, suqrotcha bahs, dialektik, germenevtik va analitik metodlardan foydalanish talabalar intellektual madaniyatini yuksaltiruvchi innovatsion vosita sifatida talqin qilinadi. Bo'lajak o'qituvchi uchun keng dunyoqarash, falsafiy tafakkur, tanqidiy yondashuv va ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik zarur shartlar sifatida ko'rsatiladi. Falsafa o'qituvchisining shaxsiy fazilatlarini – o'quvchi qalbiga yo'l topish, oliy ruhiy qadriyatlarga yo'naltirish, o'zini boshqara olish va sabr-toqatli bo'lish – intellektual madaniyatni shakllantirish samaradorligini belgilashi ta'kidlanadi.

XULOSA: xulosada falsafa fani bo'lajak pedagoglarda intellektual madaniyatni rivojlantirishning asosiy nazariy va tarbiyaviy manbai ekani qayd etiladi. Falsafani samarali o'qitish orqali talabalar mustaqil va tanqidiy fikrlash, ma'naviy qadriyatlarga

tayanish, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga ongli munosabat bildirish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Muallif falsafa o'qituvchisining yuklamasi va mas'uliyatini qayta ko'rib chiqish, dars va darsdan tashqari ilmiy-ijodiy faoliyat uchun yetarli sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: intellekt, intellektual madaniyat, intellekt mexanizmi, intellektual kapital, bo'lajak pedagog, falsafa ta'limi, innovatsion g'oyalar, intellektual qobiliyatlar, intellektual madaniyat tuzilmasi, intellektual madaniyat funktsiyalari.

Iqtibos uchun: Qurbonov J.A. Bo'lajak pedagoglarda intellektual madaniyatni rivojlantirish jarayonida falsafa fanining o'rni va ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.187-194.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

© Ж.А. Курбонов¹✉

¹Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении анализируется сущность философии как любви к мудрости и области знания о человеке и мире. На основе идей Ибн Сины, А. Камю и других мыслителей показывается роль философии в осмыслении бытия, смысла жизни и принципов реальности. Отмечается, что в современных условиях воспитание молодёжи как носителей высокой интеллектуальной культуры невозможно без философского знания и ценностного ориентирования.

ЦЕЛЬ: цель исследования состоит в раскрытии педагогических аспектов рационального использования философии в формировании и развитии интеллектуальной культуры студентов – будущих педагогов. Предполагается теоретически и практически обосновать пути повышения их интеллектуального потенциала, критического мышления и мировоззренческой зрелости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материала рассматриваются труды по педагогике, психологии и философии, посвящённые интеллекту, интеллектуальной активности и интеллектуальной культуре. На основе работ Д.Б. Богоявленской, Я.А. Пономарёва, С.А. Корнилова, Л.М. Митиной и Е.З. Усмановой анализируются компоненты интеллектуальной деятельности, креативности и самостоятельного мышления. Методологическую основу составляют системный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в обсуждении раскрывается содержание, структура и функции интеллектуальной культуры, а также её значение для профессионального и личностного развития будущего специалиста. Показано, что использование в философском образовании индуктивного и дедуктивного рассуждения, сократической беседы, диалектического, герменевтического и

аналитического анализа способствует росту интеллектуальной культуры студентов. Особое внимание уделяется качествам преподавателя философии: умению видеть сильные и слабые стороны учащихся, направлять их к высшим духовным ценностям и поддерживать критическое мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключении делается вывод, что философия является ключевым фактором формирования интеллектуальной культуры будущих педагогов. Эффективное преподавание философии создаёт условия для развития самостоятельного мышления, мировоззренческой устойчивости и духовно-нравственных ориентаций. Автор подчёркивает необходимость учёта повышенной нагрузки и ответственности преподавателя философии, а также расширения возможностей для его научно-творческой и воспитательной работы.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная культура, механизм интеллекта, интеллектуальный капитал, будущие педагоги, философское образование, инновационные идеи, интеллектуальные способности, структура интеллектуальной культуры, функции интеллектуальной культуры.

Для цитирования: Курбонов.Ж.А. Роль и значение философии в процессе развития интеллектуальной культуры у будущих педагогов.// Inter education & global study.2025. vol.3 №11(1). С. 187-194.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF PHILOSOPHY IN THE PROCESS OF DEVELOPING INTELLECTUAL CULTURE AMONG FUTURE EDUCATORS

©Jasurbek A. Qurbonov¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction examines philosophy as a love of wisdom and a field that reflects on human existence and the world. Drawing on the ideas of Ibn Sina, A. Camus and other thinkers, the author highlights philosophy's central function in understanding reality, meaning of life and fundamental principles of existence. It is argued that the education of youth as bearers of high intellectual culture is inseparable from philosophical knowledge and value-based orientation.

AIM: the aim of the study is to reveal the pedagogical aspects of the rational use of philosophy in the process of forming and developing intellectual culture in university students who are future teachers. The research seeks to theoretically and practically substantiate ways to enhance their intellectual potential, critical thinking and worldview maturity.

MATERIALS AND METHODS: the study relies on pedagogical, psychological and philosophical literature dealing with intellect, intellectual activity and intellectual culture. The concepts of D.B. Bogoyavlenskaya, Ya.A. Ponomarev, S.A. Kornilov, L.M. Mitina and E.Z. Usmonova are used to analyze the components of intellectual initiative,

flexibility and independent thinking. Systemic, learner-centered and activity-based approaches form the methodological basis of the research.

DISCUSSION AND RESULTS: the discussion clarifies the content, structure and functions of intellectual culture and its role in the personal and professional development of future specialists. It is shown that employing inductive and deductive reasoning, Socratic dialogue, dialectical, hermeneutic and analytical methods in teaching philosophy significantly enhances students' intellectual culture. Particular attention is given to the qualities of the philosophy teacher – the ability to recognize students' strengths and weaknesses, guide them towards higher spiritual values and foster critical reflection.

CONCLUSION: the study concludes that philosophy is a crucial factor in developing intellectual culture among future educators. Effective philosophy teaching promotes independent thinking, worldview stability and strong moral and spiritual orientations. The author stresses the need to recognize the increased workload and responsibility of philosophy teachers and to provide them with broader opportunities for scientific, creative and educational work.

Keywords: intellect, intellectual culture, mechanism of intellect, intellectual capital, future educators, philosophy education, innovative ideas, intellectual abilities, structure of intellectual culture, functions of intellectual culture.

For citation: Jasurbek.A. Qurbonov. (2025) 'The role and significance of philosophy in the process of developing intellectual culture among future educators', *Inter education & global study*, Vol.3. (11(1)), pp. 187-194. (In Uzbek).

Falsafa fani hayot haqidagi ta'lim otlarni rivojlantiruvchi soha, uning lug'aviy mahnosi «donolikni sevaman» deb talqin qilinadi. Fales, Epikur, Anaksimandr, Aristotel yashagan antik davrda ham, Forobiy, Ibn Sino, Beruniylar yashagan o'rta asrlarda ham faylasuflar olam va odam to'g'risida turlicha falsafiy mushohadalar bildirilgan. Ulug' faylasuf olim Ibn Sino fikricha, falsafaning asosiy masalasi – mavjudotni barcha mavjud narsalarni kelib chiqishi, tartiboti, o'zaro munosabati, biridan-ikkinchisiga o'tishni har tomonlama tekshirish uchun zaruriy imkoniyat, voqelik sabab tamoyillarini asos qilib olishdan iborat[1, 76].

Frantsuz ekzistentsialist faylasufi A.Kamyu tahriri bilan aytganda: "Hayot yashashga arzishi yoki arzimligi masalasini hal qilish, falsafaning asosiy masalasiga javob topish demakdir"[2, 28]. Masalan, pragmatizm asosiy ehtiborni haqiqat tushunchasiga va uni aniqlash muammosiga qaratadi. Bu yo'nalish vakillarining fikriga ko'ra, falsafa avvalo ayni shu muammo bilan shug'ullanishi va insonga amalda foyda keltirishi lozim. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda o'sib kelayotgan har bir yosh avlod vakilini yuksak intellektual madaniyat egasi sifatida tarbiyalashda falsafa fanining o'rni beqiyosdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Zamonaviy pedagogika fanida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ta'lim oluvchilarni intellektual madaniyatiga oid

turli nazariy yondashuvlar, ilmiy kontseptsiyalar, yondashuvlarni, bahs-munozaralarni ilgari surmoqda. Bo'lajak mutaxassis yuksak intellektual madaniyatga ega bo'lishi uchun avvalo o'z-o'zini tarbiyalashi, ijtimoiy ko'nikmalar mazmunini bilishi va ulardan samarali foydalanishi, ichki mahorati, qobiliyatini kamolga yetkazib borishini yuqori darajada tashkil etish zarur bo'ladi. Ta'lim jamiyat taraqqiyotini olg'a siljituvchi kuch va vositadir. Millat dunyoqarashini shakllantirish, ta'lim-tarbiya, axloq normalarini vujudga keltirish, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashda ta'lim o'z samasini bermoqda. Ta'lim ning kuchi va uning samaradorligi yuksak bilimga ega bo'lish bilan izohlanadi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga bolalikdan ehtibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi"[3, 44]. Aynan buyuk bobolarimizning ilm-fan yo'lida bosib o'tgan mashaqqatli hayot yo'li biz uchun namuna bo'lmog'i lozim. Ilmiy faoliyatning madaniy jihatlarini bo'lg'usi mutaxassislarda shakllantirishda esa ijtimoiy-gumanitar fanlar, xususan falsafa fanining ham ahamiyati beqiyosdir. Shu o'rinda qayd etish lozimki, falsafa fanini samarali o'qitish orqali bo'lajak mutaxassislarning yuksak intellektual madaniyatining shakllantirilishi uni oldida turgan murakkab iqtisodiy, ijtimoiy muammolarning yechimini topishda va taraqqiyot davomida ma'naviy inqirozdan olib chiqishda hatto ilohiy ehtiқodini mustahkam bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

Intellektual madaniyatning mazmuni, tuzilishi, shakllanish mexanizmlarini to'liq anglamay turib talaba-yoshlar intellektual madaniyatining mohiyatini tushunib bo'lmaydi. Su nuqtai nazardan talabalarda falsafa fani orqali intellektual madaniyatni shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarning psixologik-pedagogik va ijtimoiy-falsafiy tahlili muammo bo'yicha yagona tasavvurning mavjud emasligini ko'rsatdi. Ko'pincha tadqiqotchilar muammo doirasida intellektual faoliyatning alohida tarkibiy qismlarini o'rganish va tavsifi bilan cheklanishadi. Masalan D.B. Bogoyavlenskaya pedagogik jarayonda intellektual tashabbusni[4, 172], Ya.A.Ponomaryev – intellektual faollikni yoki "qidiruvchi dominantani"[5, 16], S.A.Kornilov – intellektual qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonini[6, 55-60] tadqiq qildilar. L.M. Mitinaning ilmiy izlanishlari esa intellektual moslashuvchanlikka[7, 144] bag'ishlangan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology). Talabalarda intellektual madaniyatning rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib berishning yo'l-yo'riqlarini tadqiqotchi E.Z.Usmonova quyidagicha izohlaydi:

- 1) muammoning yuzaga kelishi va fikriy vazifaning shakllanishi;
- 2) muammo javobini izlash va uni topish;
- 3) topilgan javobni subhektiv yangilikning ochilishi sifatida idrok etish;
- 4) erishilgan javobning to'g'riligini isbotlash, uni boshqa kishiga asoslab berish, tushuntirish[8, 36].

Bahzi tadqiqotchilar falsafa fanini o'qitish jarayonida intellekt va shaxsni bir-biriga aloqadorlikda ko'rib chiqsalar, boshqalari bunday aloqalarni tan olmaydilar. Muammo doirasida tizimli pedagogik yondashuvni zamonaviy tushunish asosida shaxs, faoliyat,

psixika, tabiat va sotsium kabi “barcha ajratib olingan(izolyatsiyalangan) tizimlarning integratsiyasini” amalga oshirish va “ularning o‘zaro aloqasi hamda yaxlit integrativ tizimni keyingi rivojlanishini belgilovchi o‘zaro tahsir mahsulotlarini ifodalash” imkoniyati ham alohida ahamiyatga ega [9, 37-59].

Intellectual madaniyat bo‘lajak mutaxassisning rivojlanish darajasini ko‘rsatadi va aniq tashkil etilgan bilimlilik simbiozini, mustaqil fikrlash qobiliyatini, o‘z faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini ajrata olish layoqatini, shuningdek o‘qish va yangi bilimlarni egallash istagi, ularni baholash va tartibga solish, har qanday vazifaga ijodiy yondashish va aniq yo‘naltirilgan maqsadga muvofiq ravishda vaziyatga ko‘ra harakat qilib, o‘z rejasini amalga oshirishni ifodalaydi. Bunda bo‘lg‘usi mutaxassisning keng dunyoqarashi, falsafiy tafakkuri, dunyoda kechayotgan jarayonlarning asl mohiyatini teran anglay olishi muhim ahamiyatga ega. Tabiiyki, bular falsafa fanini samarali o‘qitish orqali shakllantiriladigan ko‘nikma va malakalar hisoblanadi. Mazkur maqolada talabalarda intellektual madaniyatning shakllanishi va rivojlanishida falsafa fanidan oqilona foydalanishning pedagogik jihatlari tadqiq etilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Intellectual kamolot va ta‘lim-tarbiya tizimi o‘zaro dialektik aloqadorlikdadir. Bo‘lajak o‘qituvchilarda intellektual madaniyat ko‘nikmalarini shakllantirishda falsafa fani asosida dialektik tafakkurni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bunda quyidagilarga ehtibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. Falsafa ta‘lim idagi induksiya, deduktsiya, suqrotcha baxs, dialektik, sinergetik, germenevtik, analitik tahlil metodlari bo‘lajak o‘qituvchilar intellektual madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullari bo‘lib, ular tafakkur qilishning eng umumiy qoidalarini, bosh strategiyasini belgilaydi. Bugungi kunda bo‘lajak kadrlar intellektual madaniyatini innovatsion usulda falsafa ta‘limi asosida yuksaltirish dolzarb lekin, ko‘r-ko‘rona, dogmatik ravishda emas, ongli tanqidiy tafakkur asosida bo‘lishi kerak.

2. Bo‘lajak o‘qituvchilarning intellektual salohiyatini bazaviy fanlardan bilimlilik darajasi, mantiqiy fikrlashi va ilmiy-falsafiy bilimliliigi, ilmiy-badiiy va falsafiy asarlar va adabiyotlarni ta‘lim jarayonida va mustaqil ta‘lim da o‘rganish, tanqidiy tafakkurini namoyon qilish xolati bo‘yicha mavjud holat va falsafa ta‘lim i texnologiyalari asosida olib borilgan mashg‘ulotlardan keyingi natijalar aniqlash va solishtiruv-tahlil ishlarini doimiy olib borish lozim.

3. Bo‘lajak o‘qituvchilarda intellektual madaniyatni rivojlantirishning innovatsion texnologiyasiga doir xorij va milliy tajribalarni o‘rganish va ularni ommalashtirish zarur. Bo‘lajak o‘qituvchilar intellektual madaniyatini rivojlanishiga tahsir etuvchi ijobiy va salbiy omillarni inobatga olgan holdamilliy metodika va muayyan shart-sharoitlar muhitini yaratish lozim.

Bu kabi vazifalarni bajarishda esa falsafa ta‘lim i o‘qituvchisi quyidagi sifatlarga ega bo‘lmog‘i lozim:

- o‘qituvchi o‘zining har bitta shogirdida yaxshi va yomon tomonlarni, yutuq va kamchiliklarni ko‘ra oladigan, ularga ishona oladigan, ular davrasiga ko‘tarinki ruh kiritadi

oladigan, o'z o'quvchilari qalbini rom eta oladigan bo'lishi zarur. falsafiy materialni bayon etishning boshqa shakllarida esa muallif o'z muxlislari bilan bunday bevosita aloqadorlik, shogird qalbiga to'g'ridan to'g'ri kirish imkoniyatiga ega emas;

- o'qituvchining vazifasi o'z o'quvchilariga bilim berishdangina iborat emas, balki va, asosan, ularning endigina shakllanayotgan ongini eng oliy ruhiy qadriyatlarga-muhabbat, adolat, haq (haqiqat), go'zallik kabilarga yo'naltirishdan iboratdir. uning ana shu jihati bugungi kunda ayniqsa dolzarb. zero, falsafani faqat fan deb qarab kelingan vaqtlarda ustozning vazifasi faqat bilim berish bilan cheklanib qolgani tufayli bir qator yosh avlod teran ruhiy qadriyatlardan bahra olish imkoniyatidan uzoq vaqtlar mahrum bo'lib kelgan edi. kishi ongini eng oliy ruhiy qadriyatlarga yo'naltirish esa o'qituvchi bilan shogird orasida ikkiyoqlama jonli muloqot bor bo'lgan chog'dagina mumkin bo'ladi;

- Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyalayotgan ustoz avvalo o'z shaxsiy menini hudbinlikdan ajratib olmog'i, o'zining har bir hatti-xarakatini boshqara oladigan bo'lishi kerak. shuningdek, unda asosiy hayotiy masalalarga nisbatan ochiq-oydin, aniq qarashlar shakllangan bo'lishi, boshqalarni tushunish istagi va qobiliyati rivojlanishi va bu yo'lda katta sabru toqat hislatlarini kasb etishi ham kerak.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yuqoridagi muloxazalardan kelib chiqib, falsafa o'qituvchisining zimmasidagi ish boshqa maxsus fan o'qituvchilariga nisbatan birnecha barobar ko'p desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shunga ko'ra avvalgi davrlarda falsafa o'qituvchilarining ish yuklamalari maxsus fanlar o'qituvchilari yuklamalaridan ikki barobar kam, o'qituvchilar soni esa bir necha barobar ko'p bo'lgani, bir hisobda, bejiz bo'lmagan, ilmiy-ijodiy, tashkiliy-tarbiyaviy, siyosiy-mafkuraviy va shu kabi darsdan tashqari ishlar uchun esa ko'proq vaqt ajratilgani bejiz emas.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2019. – B. 400.
2. Abu Ali ibn Sina. Избранные философские произведения. – Москва: Наука, 1980. - С. 554
3. Камю А. // Всемирная энциклопедия. Философия. – М.: "Современные тетради", 2001. – С.344.
4. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская. Ростов-на-Дону: Изд. Рост. ун-та, 2006. 176 с.
5. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие / Я.А.Пономарев. М.: Просвещение, 1967. 264 с.
6. Корнилов С.А. Современные средства диагностики интеллектуального потенциала: кросс-культурная адаптация зарубежных методических комплексов / С.А. Корнилов // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2009. № 4. С. 55-66.

7. Митина Л.М. Интеллектуальная гибкость учителя: психологическое содержание, диагностика, коррекция: учеб. пос. / Л.М.Митина, Н.С.Ефимова. М.: Флинта, 2003. 144 с.
8. Usmonova E.Z. O'quvchilarda mustaqil tafakkurni qanday shakllantirish mumkin? - T.: "Pedagogika va psixologiya" ilmiy-ommabop nashri, 2000. - B. 36.
9. Межуев В.М. Культура как деятельность: из истории отечественной культурологии // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8. Вып. 1 (29). С. 37-59.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich**, pedagogika fanlari doktori (DSc) [**Курбонов Жасурбек Акмалжонович**, доктор педагогических наук (DSc)], [**Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich** Doctor of Pedagogical Sciences (DSC)]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Fergana region, Kokand, Turana str., 23.]